

O'ZBEKISTONNING JAHON SAVDO TASHKILOTIGA A'ZO BO'LISH ISTIQBOLIDA KAMSITMASLIK TAMOYILINING TA'SIRI

Mamirov Jamshid Faxritdin o'gli

Toshkent davlat yuridik universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10215685>

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolada jahon savsdo tashkilotiga a'zolik O'zbekiston iqtisodiyotiga ta'siri va kamsitmaslik tamoyilini amalda qo'llash xususiyatari haqida yozilgan.

Kalit so'zlar: kamsitmaslik tamoyili , JST, GATT , GATS, TRIPS, Investitsiya

Mamlakatimiz mustaqillikka erishganidan so'ng, global iqtisodiyot va ko'p tomonlama savdo aloqalarini yo'lga qo'yish masalasida hamkorlik ishlarini amalga oshirgan. O'zbekiston Jahon Savdo Tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonini faol ravishda olib bormoqda, bu qo'shilish bo'yicha eng uzoq davom etgan muzokaralardan biri hisoblanadi. O'zbekistonning JSTga a'zo bo'lish to'g'risidagi arizasi 1994-yil 21-dekabridan boshlangan, ammo 2005-yilda ushbu jarayonlar to'xtab qoldi. Shunga qaramay, O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishi yuzasidan tuzilgan ishchi guruh 2019-yilda hukumatimiz tashabbusi bilan yana o'z faolligini oshirdi hamda 2020-yil 7-iyuldan ushbu qo'shma ishchi guruh yig'ilishlari qayta tiklandi. Markaziy Osiyo mamlakatlarining mazkur tashkilotga a'zolik holatlari

Table 1: Status of WTO Accession Negotiations.

	Applied	Member
Kazakhstan	January 1996	November 2015
Kyrgyzstan	February 1996	December 1998
Tajikistan	May 2001	March 2013
Turkmenistan	*	
Uzbekistan	December 1994	
China	July 1986	December 2001
Russian Federation	June 1993	August 2012

1

O'zbekiston, boshqa ko'plab davlatlar singari, kamsitmaslik prinsipini qo'llab-quvvatlash borasida qonunchilik muammolariga duch kelmoqda. O'zbekistondagi asosiy muammolardan biri irqi, etnik kelib chiqishi, dini, jinsi, jinsiy orientatsiyasi va nogironligi kabi turli belgilarga ko'ra kamsitishni taqiqlovchi keng qamrovli diskriminatsiyaga qarshi qonunchilikning yo'qligidir. O'zbekiston Konstitutsiyasi kelib chiqishi, ijtimoiy mavqei, irqi, millati, jinsi, tili, dini, e'tiqodi, shaxsiy imtiyozlaridan qat'i nazar, barcha fuqarolarning teng huquq va erkinliklarini kafolatlaydi. Biroq amalda diskriminatsiya turli shakllarda, jumladan, bandlik, ta'lim, uy-joy va davlat xizmatlaridan foydalanishda saqlanib qolmoqda. Ushbu muammoni hal qilish uchun O'zbekiston barcha odamlarni kamsitishdan samarali himoya qilishni

¹ www.wto.org. Turkmenistan is the final ex-Soviet republic to pursue a connection with the WTO. As of July 2020, Turkmenistan has been granted observer status with the aim of starting the accession process.

ta'minlaydigan kamsitishlarga qarshi keng qamrovli qonun hujjatlarini qabul qilishi kerak. Ushbu qonunchilik kamsitishning aniq ta'riflarini berishi, kamsitish haqidagi shikoyatlarni xabar qilish va tekshirishning samarali mexanizmlarini o'rnatishi va kamsitish aybdorlariga tegishli jazo choralarini belgilashi kerak.

O'zbekiston Prezidentining 28 yanvardagi 5643-son qarori bilan farmonda belgilangan takomillashtirish chora-tadbirlariga muvofiq investitsiyalar va tashqi savdoni boshqarishning yangi tizimi belgilandi. Natijada O'zbekiston Investitsiyalar bo'yicha davlat qo'mitasi va Tashqi savdo vazirligi birlashtirilib, Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi tashkil etildi. Yangi vazirlikning asosiy vazifasi investitsiya siyosatini amalga oshirish va tashqi savdo va boshqa sohalarda xalqaro iqtisodiy hamkorlik bo'yicha yagona davlat siyosatini ishlab chiqish bilan bir qatorda to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar, xalqaro moliya institutlari va xorijiy davlat tashkilotlarini jalb qilishni muvofiqlashtirishdan iborat.

O'zbekiston Respublikasining "Chet el investitsiyalari to'g'risida"gi qonuni xorijiy investitsiyalarni jalb etish sohasidagi ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishning asosiy qonunchilik hujjati bo'lib, iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalar bilan hamkorlik qilish doirasidagi ilg'or fikrlarni o'z ichiga oladi. respublika. Yuridik hujjat sifatida qonun o'zining asosiy nizomlarida xalqaro investitsiya qonunchiligining xalqaro andozalariga javob beradi. U O'zbekiston Respublikasida xorijiy investitsiya faoliyatini tartibga solish sohasidagi asosiy tushunchalar va asosiy tamoyillarni o'z ichiga oladi.²

Bundan tashqari, ushbu qonunda tashqi iqtisodiy faoliyatning asosiy tamoyillari keltirilgan va quyidagilardan iborat:

- ✓ tashqi iqtisodiy faoliyat subyektlarining erkinligi va iqtisodiy mustaqilligi;
- ✓ tashqi iqtisodiy faoliyat subyektlarining tengligi;
- ✓ savdo-iqtisodiy munosabatlarni amalga oshirishda kamsitishlarga yo'l qo'ymaslik;
- ✓ tashqi iqtisodiy faoliyatni amalga oshirishda o'zaro manfaatdorlik;
- ✓ tashqi iqtisodiy faoliyat subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini davlat tomonidan himoya qilish.

O'zbekiston zimmasiga JST tomonidan siyosat va iqtisodda ochiqlikni ta'minlash, eksport-import va boshqa iqtisodiy tizimlarda rejalashtirishdan voz kechish, qishloq xo'jaligi va sanoat mahsulotlarini import qilish bo'yicha davlat monopoliyasini bekor qilish yuklanadi.

Shu o'rinda mamlakatimiz uchun bu borada qanday muammolar yuzaga keladi, degan haqli savol tug'iladi.

Birinchiidan, O'zbekistonning JSTga a'zoligi bojxona soliqlarini 8-10 foizgacha qisqartirishga olib keladi. Bundan esa Davlat byudjeti zarar ko'radi. Biroq, o'z navbatida, bojxona tariflarining keskin qisqarishi O'zbekiston bozorlarida mahsulotlarning arzonlashuviga xizmat qiladi.

Ikkinchiidan, iqtisodiyotni liberallashtirish, sanoatni xususiy lashtirish, bozor erkinligiga davlat aralashuvini cheklash borasida tugallanmagan ishlar turibdi.

Uchinchiidan, respublika ichkarisida zamon talabiga mos bozorbop mahsulot ishlab chiqaruvchilar, xususan, paxta ishlab chiqarishga ixtisoslashgan o'zbek fermerlari arzon va

² Toshkent sh.,2014-yil 9-dekabr,O'RQ-380-sonO'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING QONUNIInvestitsiya faoliyati to'g'risida

sifatli mahsulotlarni ishlab chiqaruvchi Xitoy, Hindiston, BAA savdo shirkatlariga raqobat qila olmasligi xavfi tugʻiladi. Oqibatda qishloq xoʻjaligi daromadsiz sohaga aylanib qolishi, bu esa 49,5 foizi qishloqlarda yashaydigan aholi uchun yangi infratuzilmani yaratish zaruratini keltirib chiqaradi. Qishloqqa sanoat tarmoqlari kirib kelishi Gʻarb mamlakatlarida boʻlganidek, fuqaroning tafakkur dunyosi jiddiy oʻzgarishiga va ijtimoiy faolligiga olib keladi. Intellektual mulk huquqi tizimi va bozorining shakllanmaganligi, ixtirolarni amaliyotda qoʻllash, qaroqchi (pirat) mahsulotlar bozorining avj olganligini bartaraf etish yoʻnalishida ham muammolar toʻplangan.

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, Oʻzbekistonning JST ga aʼzo boʻlishi mamlakatimizdagi monopol tashilotlarning tugatilishi hamda bozorning erkin boshqarilishiga zamin yaratadi.

References:

1. Van den Bossche, P. The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases and Materials. Cambridge: Cambridge University Press, 2006
2. Tashqi iqtisodiy faoliyat va raqobat menejmenti [Matn] : oʻquv qoʻllanma F.M. Rahmatullayeva [va boshq.] .-Buxoro: OOO "Sadriiddin Salim Buxoriy" Durdoni nashriyoti,2021.-152 b
3. In the article titled "Uzbekistan and the World Trade Organization" published in the Silk Road: A Journal of Eurasian Development in 2020
4. https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm